

FINANCIAL AND NON-FINANCIAL PERFORMANCE OF FORESTRY COMPANIES

PERFORMANȚA FINANCIARA ȘI NON-FINANCIARĂ A FIRMELOR CARE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL FORESTIER

Alexandra-Georgiana MOROȘAN

alexandrageorgiana2@yahoo.com

Stefan cel Mare University, Suceava, Romania

Camelia-Cătălina MIHALCIUC, ORCID ID: 0000-0001-5598-5829

camelia.mihalciuc@usm.ro

Stefan cel Mare University, Suceava, Romania

Maria GROSU, ORCID ID: 0000-0003-2634-5245

maria.grosu@uaic.ro

Alexandru Ioan Cuza University of Iași, România

Abstract. *The current moment is characterized by constant changes in the business environment, which has a major impact on the competitiveness, development, but also the survival of any company. Entities must respond to this situation professionally and must adapt to these ongoing changes.*

The process of measuring a company's performance is influenced by two aspects of how the business should run. The first aspect concerns the financial perspective - the investment of the owner who expects the investment to be profitable, as well as the increase of the company's value - and the second aspect pursues the non-financial perspective, according to which enterprises represent a socio-economic system, a complex network of internal relations. and external, which must be carefully balanced. The main objective of the paper is to present on the one hand the aspects related to the position of forestry companies in the national economy, as well as the regulations according to which they operate, while focusing on companies in the N-E region, and on the other hand the main aspects related to the performance of the economic entities in the forestry field.

Keywords: *measuring performance, financial performance, non-financial performance, financial reporting, non-financial reporting, sustainability, forestry field*

JEL: M11, M14, M41

Introducere

„Performanța entităților depinde de existența și intensitatea manifestării factorilor care aparțin de mediul intern al entității (marketing, producție, management etc.), sau de factori din exteriorul entității (context economic național și internațional, concurență, grad de interes sau cerere pentru produsele, serviciile sau lucrările entității etc.)”⁴²

Raportările financiare și nefinanciare ale companiilor sunt principala sursă de informații cu privire la activitățile desfășurate de firmă, iar pe baza acestora se face evaluarea activității economice și a poziției financiare. Indicatorii nefinanciari, cum ar fi calitatea produselor și serviciilor, satisfacția clienților, dezvoltarea activității etc. prezintă destul de bine situația economică a companiei și

⁴²Miron, V., „Modele de analiză a poziției financiare și a performanței economice în sectorul energetic pe baza informațiilor furnizate de Situațiile Financiare Anuale”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2017, p.9

perspectivele de creștere, aflându-se în strânsă legătură cu indicatorii financiari ai companiei reflectați în declarații.

Un management de succes al unei firme nu se poate baza doar pe sistemul de evaluare a indicatorilor financiari. Firmele nu trebuie să se concentreze doar pe latura financiară, ci trebuie să se concentreze și asupra dezvoltării, cum ar fi pregătirea, capacitatea de a învăța, inovația etc. „Ca urmare a eșecului inovării, întreprinderea își pierde capacitatea de a concura, deoarece investește insuficient în domenii de activitate nemateriale.”⁴³

Inovarea produselor și serviciilor, investiția în dezvoltarea angajaților, satisfacția clienților, investiția în noi tehnici și practici pot diminua resursele financiare ale firmei, dar doar pe termen scurt. Prin creșterea valorii firmei vor crește totodată și rezultatele acesteia. Pe termen lung, investițiile vor aduce profit și vor crește valoarea afacerii - care este, la urma urmei, principalul obiectiv al administratorilor firmei. Mai mult, relațiile cu clienții și furnizorii trebuie îmbunătățite continuu pentru a crea relații durabile și reciproc-avantajoase cu aceștia, fiind o condiție esențială pentru o afacere de succes, pe termen lung.

Importanța indicatorilor nefinanciari în gestionarea și măsurarea performanței afacerii este deci incontestabilă. Indicatorii nefinanciari sunt importanți pentru atingerea competitivității maxime a unei întreprinderi.

Firmele își vor da seama în curând că utilizarea doar a indicatorilor financiari nu le va ajuta să supraviețuiască în fața unei concurențe puternice. Firmele îndreptate spre viitor, cum ar fi cele din domeniul forestier, trebuie să ia în calcul atât factorii financiari, cât și pe cei nefinanciari, având în vedere faptul că avut loc o evoluție a cererii sociale pentru serviciile de exploatare forestieră⁴⁴, pe lângă producția de materiale lemnoase. Chiar dacă a avut loc această evoluție, firmele au în continuare de suferit deoarece exploatarea pădurilor este imediat asociată cu distrugerea pădurilor.

Totuși societățile care activează în domeniul forestier se confruntă cu o profitabilitate scăzută datorită reglementărilor stricte, precum și datorită dezvoltării siturilor industriale de la Sebeș și Rădăuți, care au acaparat o mare parte din drepturile de exploatare, dar și din vânzările de masă lemnoasă.

În România, politica națională nu sprijină în mod special inovația și competitivitatea în domeniul forestier, ci dimpotrivă, există suficiente bariere privind acest aspect, cum ar fi o infrastructură de acces precară, fiscalitate accentuată, situația accesului la resurse, taxe de mediu, precum și capacitate limitată de a oferi noi produse.

„Creșterea cererii de lemn și biomasă trebuie să fie însoțită de gestionarea durabilă a pădurilor, atât pentru pădurile aflate în proprietatea statului cât și pentru pădurile aflate în proprietate privată”.⁴⁵ Astfel, raportarea și implicarea sustenabilă sunt esențiale firmelor care activează în domeniul forestier. Sustenabilitatea implică, mai presus de toate, sănătatea mediului, a biodiversității, protejarea apelor, pădurilor, aerului. Totuși, o afacere este sustenabilă atâta timp cât respectă atât condițiile de mediu, cât și condițiile sociale, economice. „Practicienii definesc adesea sustenabilitatea ca fiind satisfacerea nevoilor actuale într-un mod care nu subminează bunăstarea viitoare.”⁴⁶

Există trei aspecte care trebuie avute în vedere pentru creșterea sustenabilității domeniului forestier, și anume: cunoașterea limitelor ecologice, importanța valorilor sociale vis-a-vis de resursele forestiere, precum și implicarea socială în acest proces de gestionare durabilă a pădurilor.

⁴³Albu,N., „Soluții practice de eficientizare a activităților și de creștere a performanței organizaționale”, București, CECCAR, 2005

⁴⁴Art. 62. - (1) Exploatarea masei lemnoase se face după obținerea autorizației de exploatare și predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice și în conformitate cu instrucțiunile privind termenul, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.. (LEGE - nr.46 din 19 martie 2008,Codul silvic)

⁴⁵Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 14 august 2019, Ediția în limba română

⁴⁶Thiele, L., „Sustainability”, Second edition, Editura Polity, 2016, p.2

Sustenabilitatea pădurilor a fost definită ca fiind „necesitatea de a menține capacitatea productivă și integritatea ecologică a pădurii, necesitatea de a asigura o gestionare echitabilă a pădurilor, precum și necesitatea asigurării unor condiții externe care să permită administratorilor pădurilor aplicarea practicilor de gestionare corespunzătoare.”⁴⁷

„Pentru a crea o societate mai durabilă sunt necesare schimbări semnificative în modul în care trăim, ne organizăm comunitățile și în modul în care facem afaceri. Schimbarea, în special schimbarea radicală, va întâmpina mereu piedici.”⁴⁸

Motivația care stă la baza acestui demers științific este analiza performanței financiare și a celei nefinanciare a întreprinderilor care activează în domeniul forestier, un domeniu controversat din punct de vedere a imaginii conturate de-a lungul timpului. Scopul lucrării constă în identificarea și analiza indicatorilor financiari și a celor nefinancieri care reflectă performanța entităților, precum și legătura dintre aceștia. Tehnica de cercetare utilizată în realizarea acestei lucrări este revizuirea literaturii, prin studierea mai multor articole, lucrări, reportaje, care au condus la înțelegerea profundă a procesului de măsurare a performanței financiare și a celei nefinanciare. S-a utilizat de asemenea ca și tehnică de cercetare studiul de caz, care presupune confruntarea directă a informațiilor teoretice cu o situație reală, mai exact performanța financiară și cea nefinanciară a firmelor care vor fi analizate. Obiectivul principal al acestei lucrări, va fi astfel focalizat pe importanța domeniului forestier raportată atât la mediu, cât și la economia națională.

Importanța domeniului forestier în economia națională

Domeniul forestier a întâmpinat o serie de schimbări în ceea ce privește reglementările naționale. Acestea au încurajat apariția unui număr însemnat de entități de exploatare și prelucrare a lemnului, punând astfel o presiune mare pe fondul forestier. Totodată, există și unele bariere pentru firmele care activează în domeniul forestier, și anume fiscalitatea accentuată, taxe de mediu, precum și produsele care presupun un grad înalt de procesare și, implicit, costuri mari pentru tehnologie.

Schimbări majore în proprietatea și gestionarea pădurilor din România au avut loc în anul 1991⁴⁹. Pe lângă restituirea proprietăților naționalizate din 1948⁵⁰, a fost întreprinsă o privatizare substanțială a pădurilor de stat și ulterior schimbări majore privind proprietatea pădurilor. Aceste schimbări au pus presiune asupra resurselor forestiere care astăzi se confruntă cu o amenințare crescută. Totuși, putem vorbi și despre trei indicatori principali ai importanței economice a sectorului forestier, reprezentați în figura *Error! Reference source not found.*.

Figura 1. Importanța economică a domeniului forestier

Sursă: adaptare proprie după www.asfor.ro

⁴⁷Wiersum, K.F., „200 years of sustainability in forestry: Lessonsfromhistory”, Environmental management, 1995, p. 321-329

⁴⁸Thiele, L., „Sustainability”, Secondedition, Editura Polity, 2016, p.8

⁴⁹Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar actualizată, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 5.1.1998

⁵⁰Legea Naționalizării din 1948, „Legea nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi”, este legea care a consfințit trecerea României de la economia de tip capitalist la economia de tip centralizat

Finanțarea sectorului forestier prin intermediul PAC (Politica Agricolă Comună) și finanțarea dezvoltării rurale sunt necesare pentru a consolida silvicultura în anumite regiuni, precum și pentru a stimula utilizarea durabilă a resursei lemnoase. Industria lemnului contribuie la ocuparea forței de muncă în anumite zone slab dezvoltate, prin crearea unor unități de producție. „Acest aspect este esențial pentru ocuparea forței de muncă în zonele rurale, pentru bună-starea economiei naționale.”⁵¹

În ceea ce privește schimbările climatice, conform unui studiu realizat în Germania referitor la “Efectul de atenuare a schimbărilor climatice al bioenergiei provenite din pădurile administrate sustenabil în Europa Centrală”⁵², s-a constatat că pădurile care sunt administrate contribuie de 10 ori mai mult la combaterea schimbărilor climatice, decât pădurile neadministrate.

ASFOR a organizat o dezbatere referitoare la „Sectorul forestier în contextul schimbărilor climatice”, cu ocazia Zilei Forestierului, în cadrul căreia s-a dezbătut și contribuția pădurilor la atenuarea efectelor climatice. În figura Figura 1. **Contribuția pădurilor** prezentat modul în care pădurile contribuie la atenuarea efectelor climatice.

Figura 1. Contribuția pădurilor

Sursă: adaptare proprie după www.asfor.ro

Chiar dacă pădurile contribuie cel mai mult la fixarea carbonului, certificatele de carbon sunt gestionate de către Ministerul Mediului, iar veniturile care rezultă din vânzarea acestora se vor regăsi în Fondul de Mediu, finanțările pentru domeniul pădurilor fiind marginale.

Analiza domeniului forestier pentru regiunea N-E

În zona de Nord-Est se exploatează cea mai mare parte din masa lemnoasă de la nivelul țării, mai exact în județele Suceava, Botoșani, Iași, Bacău. Așa cum reflectă și graficul Figura 2. **Exploatarea forestieră pe regiuni ale țării** masa lemnoasă de pe teritoriul României este exploatată în proporție de 28% în zona de Nord-Est, iar umătoarea zonă care prezintă o importanță semnificativă este Centrul țării, motivul fiind resursele bogate de care dispun aceste zone.

⁵¹Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 14 august 2019, Ediția în limba română.

⁵²Opinia Transilvană, disponibil la adresa <https://opiniatransilvana.ro>, accesat la data de 15.03.2021

Figura 2. Exploatarea forestieră pe regiuni ale țării

Sursă: Adaptare proprie după AGERPRES, disponibil la adresa www.agerpres.ro, accesat la data 12.02.2022

„Suceava este județul în care se recoltează cea mai multă masă lemnoasă, cantitatea echivalând cu “recolta” însumată din 20 de județe. De altfel, în Suceava se află unele dintre cele mai mari companii de exploatare a lemnului din Europa.”⁵³ Pădurea din județul Suceava este supusă în mod constant presiunilor antropice, prin intervenția directă a omului, acestea conducând la modificări majore ale ecosistemului.

La întâlnirea cu forestierii suceveni, președintele ASFOR a declarat că în județul Suceava există cea mai mare concurență pentru masa lemnoasă care ar putea fi exploatată. O problemă se referă și la numărul mare de agenți economici (aproximativ 269 de firme) care activează în acest domeniu, la care se adaugă concurenți din toate județele învecinate, și anume Harghita, Neamț, Bistrița-Năsăud, care participă la toate licitațiile de masă lemnoasă organizate de către DSS.

Declinul acestei industrii poate avea mai multe cauze, acestea fiind reprezentate în figura Figura 3. **3. Cauzele declinului industriei lemnului.**

Figura 3. Cauzele declinului industriei lemnului

Sursă: adaptare proprie după Bouriaud L., „Strategia firmei din sectorul forestier”

Tot ASFOR vorbește și despre un context economic dificil determinat de o concurență acerbă pentru procurarea resursei lemnoase, precum și de „suprataxarea și impozitarea excesivă a sectorului

⁵³Institutul Național de Statistică, disponibil la adresa <https://insse.ro>, accesat la data de 12.05.2021

de exploatare a lemnului”, și anume impozitul de 0,5% pe venitul obținut de societățile comerciale care dețin un atestat de exploatare.⁵⁴

În baza calculelor, asociația punctează și faptul că dintr-un volum de aproximativ 2,4 milioane m³ exploatat, prelucrat și comercializat de agenții economici din zona de N-E, cca. 1,7 milioane m³ „sunt importați din Ucraina, Rusia, Cehia și Polonia, beneficiarii fiind în special companiile EGGER și HS TIMBER GROUP”.⁵⁵ Astfel, marile industrii au generat efecte negative asupra agenților economici din zona Bucovinei, acaparând o mare parte din acest segment de piață.

Prețul de pornire a licitației de masă lemnoasă a crescut foarte mult în această zonă, iar ca urmare al acestui fapt, agenții economici au adjudecat masă lemnoasă la sume mari (aproximativ 800 lei/m)⁵⁶. Ocolul Silvic Stulpicani are în componență două comune, respectiv comuna Stulpicani și comuna Ostra, realizând cele mai mari încasări din țară în anul 2020, de pe urma agenților economici.

Figura 4. Masa lemnoasă recoltată, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2018

Sursă: adaptare proprie după www.insse.ro

După cum se poate observa în diagrama Figura 4. **Masa lemnoasă recoltată, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2018**, zona de NORD-EST înregistrează cea mai mare cantitate de masă lemnoasă recoltată.

Studiu statistic privind activitățile derulate de domeniul forestier

Exploatarea lemnului implică mai multe tipuri de activități: economice, silvice, tehnice, prin intermediul cărora este valorificata masa lemnoasă. Produsele rezultate în urmă desfășurării acestor activități urmează să fie introduse în circuitul economic. Totuși, „rațiunea trebuie să stea la baza tuturor acțiunilor întreprinse în domeniul forestier.”⁵⁷

În județul Suceava majoritatea firmelor de exploatare forestieră se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cifra de afaceri nefiind mai mare de 3.000.000 lei, iar numărul de salariați fiind maxim 10. Totuși, în acest domeniu activează și firme mici și mijlocii, cu o cifră de afaceri sub

⁵⁴OG 6/2013-Ordonanța Guvernului nr. 6 din 22 ianuarie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013

⁵⁵Monitorul de Suceava, disponibil la adresa <https://www.monitorulsv.ro/Local/2016-03-18/40-de-agenti-economici-suceveni-au-renuntat-la-activitatea-de-exploatare-a-masei-lemnoase#ixzz6kyVJTssD>, accesat la data de 29.01.2021

⁵⁶Institutul Național de Statistică, disponibil la adresa <https://insse.ro>, accesat la data de 29.01.2021

⁵⁷Sergiu, H., „Bazele exploatării lemnului”, Suceava, 2003, Editura Universității

35.000.000 lei și un număr de salariați care nu depășesc limita de 50. Într-un număr mic , se regăsesc și firmele mari, care au o cifră de afaceri care depășește 35.000.000 lei, precum și un număr de salariați mai mare de 50.⁵⁸

Tabel 1. Volumul de masă lemnoasă recoltată pe destinații

Principalele destinații	2015	2016	2017	2018	2019
Volumul de masă lemnoasă recoltată – total	18133	17198	18316	19462	18904
– pentru persoanele juridice atestate	17552	16571	17460	18561	18055
– pentru persoanele fizice proprietari de păduri	581	627	856	901	849

Sursă: www.insse.ro

Conform Institutului Național de Statistică din România, situația volumului de lemn exploatat de agenții economici care activează în domeniul forestier în perioada 2015-2019 este următoarea:⁵⁹

Tabel 1. Volumul de lemn exploatat în perioada 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
total lemn exploatat	16773	16640	16122	17557	17523

Sursă: www.insse.ro

Pe baza **Error! Reference source not found.** am realizat o diagramă care să illustreze evoluția volumului de lemn exploatat în ultimii ani.

Figura 5. Evoluția volumului de lemn exploatat 2015-2019

Sursă: adaptare proprie după www.insse.ro

Conform evoluției prezentate în figura

, anul 2018 a reprezentat anul de vârf în ceea ce privește totalul de lemn exploatat la nivel național.

Figura 6. Structura pe destinații a volumului de lemn rotund utilizat

Sursă: www.insse.ro

⁵⁸Institutul Național de Statistică, disponibil la adresa <https://insse.ro>, accesat la data de 29.06.2021

⁵⁹Institutul Național de Statistică, disponibil la adresa <https://insse.ro>, accesat la data de 30.05.2021

Diagrama Figura 6. **Structura pe destinații a volumului de lemn rotund utilizat** reflectă structura pe destinații a lemnului rotund, în anul 2019. Astfel, cea mai mare cantitate de lemn rotund este destinată vânzării interne, într-o proporție de 86,6%, pe când exporturile nu reprezintă decât 0,9%. Din aceasta putem concluziona faptul că agenții economici contribuie într-o mare măsură la veniturile statului, prin activitatea de comerț intern a masei lemnoase.⁶⁰

„Lipsa acută a unei strategii naționale pentru sectorul forestier a determinat o criză permanentă în acest domeniu, fiind caracterizată de numeroase măsuri administrative și legislative.”⁶¹ În figura **Figura 7**. am surprins câteva aspecte care au intrat de-a lungul anilor în atenția legiuitorilor:

Figura 7. Problemele sectorului forestier de-a lungul anilor

Sursă: adaptare proprie după www.asfor.ro

Prioritizarea funcției de mediu a determinat crize economice și sociale. Criza resursei lemnoase a scos în evidență importanța acestei ramuri economice pentru economia națională și dezvoltarea rurală, precum și importanța valorificării superioare a masei lemnoase. „Echilibrul dintre funcțiile economice, sociale și de mediu este primordial în gestionarea pădurilor. Debalansările între aceste funcții pot conduce la crize pe anumite segmente.”⁶²

Criza de resursă pentru lemn de foc este determinată de faptul că din 8 milioane de locuințe din România, 4 milioane se încălzesc cu lemne, cu un necesar de resursă de peste 20 milioane tone anual.

Figura 8. Încălzirea locuințelor în România

Sursă: adaptare proprie după www.asfor.ro

Din figura **Figura 8**. putem constata că încălzirea pe lemne reprezintă principală sursă de încălzire la noi în țară, ceea ce nu este tocmai un aspect pozitiv.

⁶⁰Asociația forestierilor din România, disponibil la adresa www.asfor.ro, la data de 16.04.2021

⁶¹Drăgoi, M., „Economie și management forestier”, Editura Universității, Suceava, p.334

⁶²Drăgoi, M., „Economie și management forestier”, Editura Universității, Suceava, p.248

Acest consum mare de lemn de foc este de netăgăduit, chiar dacă se mai pot folosi și alte categorii de biomasă, alta decât cea forestieră, din păduri.

Conform legislației în vigoare, volumul anual care este autorizat de stat spre a fi exploatat este de 18 milioane m³, din care doar 5 milioane m³ este lemn de foc, rezultat din sortarea masei lemnoase conform APV-urilor.

Conform unui studiu realizat de PwC România, s-a demonstrat că, în ultimul deceniu, contribuția industriei lemnului la formarea PIB-ului, reprezentată în figura Figura 9, a fost de aproximativ 1,1%-1,5%. Din acest motiv, România s-a clasat pe locul 9 în anul 2014 în cadrul Uniunii Europene (procentul mediu UE fiind de 0,4%). Luând în calcul și influența indirectă al domeniului forestier, s-a stabilit că acesta contribuie în proporție de 3,5% la PIB-ul României.⁶³

Figura 9. Contribuția sectorului forestier la stat

Sursă: adaptare proprie după www.asfor.ro

În anul 2017, CA totală a firmelor din sectorul forestier a depășit 6 miliarde de euro din care exporturi în valoare de 3,8 miliarde euro. Aportul la balanța comercială a țării a fost de peste 3 miliarde de euro.

Tot în perioada 2016-2018, situația sectorului de exploatare, cât și a celui de prelucrare primară a lemnului, s-a agravat considerabil deoarece prețurile resursei lemnoase a crescut. 1.800 de agenți economici din sectorul de exploatare, precum și 2.800 din industria prelucrării lemnului au ajuns aproape de faliment, creștea prețurilor afectând competitivitatea.

Caracterizare privind performanța financiară și non-financiară a entităților care activează în domeniul forestier

Performanța reprezintă „o stare de competitivitate a întreprinderii”⁶⁴, reflectând capacitatea acestora de a-și atinge obiectivele. Performanța este definită ca fiind „o realizare deosebită într-un domeniu de activitate”⁶⁵. Cu toate că definiția dată de Dicționarul Explicativ al Limbii Române este una cu caracter general, această evidențiază faptul că există mulți competitori, însă puțini dintre aceștia sunt performanți. În cazul firmelor, performanța denotă din rezultatele obținute și din capacitatea acestora de a-și atinge obiectivele. Totuși, vorbim despre o deosebire între performanță și rezultat. Astfel, „performanța este o mărime relativă deoarece se determină prin comparații cu alte mărimi (obiective, rezultatele obținute de concurenți), în timp ce rezultatul apare ca o noțiune absolută.”⁶⁶

În opinia autorilor Niculescu și Lavalette, performanța este „o stare de competitivitate a entității economice, atinsă printr-un nivel de productivitate și eficacitate care-i asigură o prezență durabilă pe piață”⁶⁷. Astfel, performanța este asociată cu competitivitatea și poate fi considerată o caracteristică

⁶³Asociația forestierilor din România, disponibil la adresa www.asfor.ro, accesat la data de 16.04.2021

⁶⁴Niculescu, M., Lavalette, G., „Strategii de creștere”, Editura Economică, București, 1999, p.256

⁶⁵Dicționarul explicativ al limbii române, disponibil la adresa www.dex.ro, accesat la data de 30.05.2021

⁶⁶Gruian, C., „Ce înțelegem prin performanța companiei?”, Analele Universității “Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010, p.245

⁶⁷Niculescu, M., Lavalette, G., „Strategii de creștere”, Editura Economică, București, 1999, p.256

a întreprinderilor de a face față concurenței.,,Noțiunea de performanță are un caracter abstract, iar definirea acesteia se face de multe ori prin raportarea la alte concepte: eficiență, eficacitate și valoare.”⁶⁸

Figura 11. Accepțiuni ale performanței

Sursă: adaptare proprie a autorilor după literatura de specialitate

În opinia autorilor C. Bărbulescu și C. Băgu, performanța reprezintă „acel nivel al celor mai bune rezultate obținute”.⁶⁹ Acești profesori au realizat un model al unei entități care atinge un nivel înalt de performanță și care este bazat pe anumiți factori, care sunt prezentați în figura Figura 12. **Factorii care influențează performanța unei companii**

Figura 12. Factorii care influențează performanța unei companii

Sursă: adaptare proprie după Bărbulescu, C., Băgu, C., „Managementul producției, vol. II – Politici manageriale de producție”, Editura Economică, București, 2001, p.55

„Performanța este asociată noțiunii de progres, efort, de a înfăptui mereu tot mai bine. Această abordare este una dinamică și leagă performanța de acțiune, de un anumit comportament, și nu doar de un rezultat (viziune statică).”⁷⁰ În ceea ce privește performanța unei companii, aceasta „include abilitatea de a avea acces la resurse, de a le alocă și utiliza optim în scopul unei remunerări suficiente

⁶⁸Albu, N., Albu, C., „Soluții practice de eficientizare a activităților și de creștere a performanței organizaționale”, Editura CECCAR, București, 2005, p.30

⁶⁹Bărbulescu, C., Băgu, C., „Managementul producției, vol. II – Politici manageriale de producție”, Editura Economică, București, 2001, p.55

⁷⁰Gruian, C., „Ce înțelegem prin performanța companiei?”, Analele Universității „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010, p.245

pentru a acoperi riscul asumat și a justifica interesul, pe traiectoria unei dezvoltări viitoare durabile.
»71

Performanța financiară versus performanța non-financiară

Performanța financiară reprezintă principala sursă a informațiilor financiare ale unei companii, având deci o multitudine de utilizatori ai acestor informații. Astfel, performanța financiară este influențată de o multitudine de factori, precum și de diferiți actori economici, prezentați în figura Figura 13. **Actori economici care influențează performanța financiară a firmei**

Figura 13. Actori economici care influențează performanța financiară a firmei

Sursă: adaptare proprie după Ștefănescu, A., *Performanța financiară a întreprinderii între realitate și creativitate*, Editura Economică, București, 2005

„Raportările financiare anuale îndeplinesc un rol deosebit în ansamblul sistemului informațional economic, fiind sursa principală de informare a managerilor.”⁷² Aceștia sunt interesați ca firma să fie performantă la nivel global, salariații sunt interesați ca firma să își continue activitatea pe o perioadă îndelungată, investitorii sunt preocupați de rentabilitatea investiției, clienții sunt interesați de stabilitatea companiei, iar creditorii urmăresc solvabilitatea acesteia.

Figura 14 Obiectivele performanței financiare

Sursă: adaptare proprie după Dumitrescu, D. Dragotă, V., „Evaluarea întreprinderii”, Editura Economică, București, 2007, p.114

Principalul obiectiv al performanței financiare este acela de a asigura bunăstarea firmei. Din acesta derivă și alte obiective generale, prezentate în figura 14.

În figura 15 sunt prezentați principalii factori care influențează performanța financiară a firmei.

⁷¹Ibidem

⁷²Mihalciuc, C., „Valorificarea informației financiar-contabile în diagnosticul întreprinderii”, Editura Sedcom Libris, Iași, 2009, p.23

Figura 15. Factorii care influențează performanța financiară a firmei

Sursă: adaptare proprie după literatura de specialitate

Rapoartele financiare reprezintă principala sursă de informații financiare despre performanța firmei. Pe baza acestora este evaluată activitatea, precum și poziția financiară a firmei. Cu toate acestea, managementul companiei nu se poate baza doar pe indicatorii financiari pentru a gestiona compania cu succes. Indicatori precum calitatea, satisfacția clienților, inovațiile, cota de piață, ajută la stabilirea poziției firmei și, totodată, cresc oportunitățile de dezvoltare ale firmei mult mai mult decât o fac indicatorii financiari. Dacă performanța financiară se referă la partea „bănească” a firmei, performanța non-financiară vizează impactul firmei asupra mediului, impactul social, precum și cel economic aferent activităților desfășurate de aceasta.

Indicatorii care vizează perspectiva clienților, perspectiva proceselor interne, perspectiva inovațiilor și învățării, precum și perspective de mediu, pot fi considerați a fi indicatori nefinancieri. Aceștia mai pot fi denumiți drept „indicatori ai legăturilor cauză-efect între obiectivele pe termen lung și activitățile implementate pe termen scurt.”⁷³ Tot autorii IntaKotane și Irina Kuzmina-Merlino susțin că „Perspectiva de creștere și învățare a indicatorilor include abilitățile angajaților, oportunitățile sistemului informațional și factori comportamentali precum motivația și puterile, iar perspectiva creșterii și învățării este caracterizată acum ca active necorporale care sunt împărțite în trei grupe: capitalul uman, capitalul informațional și capitalul organizațional.”⁷⁴ Conform cercetărilor efectuate de-a lungul timpului, rezultatele activității nefinanciare influențează pozitiv rezultatele activității financiare, iar acest aspect determina ca un număr din ce în ce mai mare de firme să analizeze performanța atât dintr-o perspectivă financiară, precum și dintr-o perspectivă nefinanciară.

Cu toate că subiectul referitor la performanța nefinanciară a fost abordat din ce în ce mai mult în ultimul timp, cercetătorii nu au ajuns la un consens cu privire la conținutul și structura indicatorilor nefinancieri, precum și la metodele de măsurare și evaluare ale acestora.

Măsurarea performanței financiare a entităților economice prin indicatori financiari

Performanța unei companii poate fi măsurată cu ajutorul unor indicatori, numiți și indicatori ai performanței financiare. „Indicatorii verifică în fapt, măsura în care rezultatele obținute corespund

⁷³Kotane, I., Merlino, I.K., „Non-financial indicators for evaluation of business activity”, Școala internațională de economie și administrarea afacerilor, publicat pe 28.12.2011, Riga, p.213

⁷⁴Ibidem

obiectivelor planificate. Din acest punct de vedere, măsurarea este o condiție sine qua non⁷⁵ a evaluării performanței.”⁷⁶

Acești indicatori ai performanței prezintă câteva caracteristici de bază, exprimate prin intermediul unor principii, prezentate în figura 16.

Figura 16 . Principiile indicatorilor de performanță

Sursă: adaptare proprie după Burduș, E., Căprărescu, G., Androniceanu, A., „Managementul schimbării organizaționale”, Ediția a treia, Editura Economică

Se cunosc patru categorii principale ale indicatorilor de performanță financiară, iar aceștia sunt redați în figura Figura 17. **Principalele categorii de indicatori ai performanței financiare**

Figura 17. Principalele categorii de indicatori ai performanței financiare

Sursă: adaptare propri după Burduș, E., Căprărescu, G., Androniceanu, A., „Managementul schimbării organizaționale”, Ediția a treia, Editura Economică

⁷⁵Sintagma “Whatyoumeasureiswhatyou get” reprezintă baza principiilor de evaluare

⁷⁶Burduș, E., Căprărescu, G., Androniceanu, A., „Managementul schimbării organizaționale”, Ediția a treia, Editura Economică

Indicatorii de performanță mai sunt definiți de Perigord, M. și Fournier, J.P. drept „un eveniment observat, prelevat, măsurat, determinat prin calcul, care permite identificarea calitativă sau cantitativă a unei schimbări pozitive sau negative a comportamentului unui procedeu.”⁷⁷ O altă abordare a definiției unui indicator de performanță a fost exprimată de Fortuin astfel: „un indicator este rezultanta unui număr mic de informații care au proprietatea de a fi semnificative în special în raport cu obiectivele strategice ale întreprinderii, de a fi actualizate și analizate periodic.”⁷⁸

Instrumente de măsurare a performanței non-financiare a entităților economice

„În ciuda numărului mare de publicații teoretice pe problemele de evaluare a performanței companiei, bazându-se pe sistemul de indicatori financiari și nefinanciari există probleme în aplicarea practică acestui sistem de indicatori, deoarece nu există o abordare unică pentru identificarea, clasificarea, măsurarea și evaluarea indicatorilor de performanță nefinanciară.”⁷⁹

Metodele tradiționale de evaluare a activității comerciale se bazează pe calculele indicatorilor financiari și evaluarea lor și nu identifică toți factorii care influențează dezvoltarea companiei. Analiza performanței companiei care se bazează doar pe indicatorii financiari furnizează informații incomplete.

Figura 18 Indicatorii performanței nefinanciare în opinia autorilor⁸⁰

Indicatorii nefinanciari menționați mai sus, în figura Figura 18 Indicatorii performanței nefinanciare în opinia autorilor, care măsoară rezultatele unui anumit tip de activitate comercială, sunt resurse invizibile care contribuie la valoarea companiei. În literatura economică astfel de resurse invizibile sunt numite „active intangibile”, dar în literatura științifică sunt numite „capital intelectual”.

Analiza performanței financiare a entității SC TRANS LUKY SRL și a entității SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

Partea practică a acestei lucrări cuprinde , pe de o parte, studiul comparativ care evidențiază performanța financiară a două firme care activează în domeniul forestier, și anume SC TRANS

⁷⁷Perigord, M., Fournier, J.P., „Quality dictionary”, AFNOR, Paris, 1993

⁷⁸Fortuin, L., „Performance indicators - Why, whereandhow?”, European Journal of Operational Research, Vol.34, Nr.1, 1988, p.1-9

⁷⁹Kotane, I., Merlino, I.K., „Non-financial indicators for business evaluation”, International School of Economics and Business Administration, publicat pe 28.12.2011, Riga, p.213

⁸⁰Prieto I.M., Revilla E., „Learning ability and business performance: a non-financial and financial assessment”, 2006, Vol.13, P.166 - 185

Chen Ja-Shen, TsouHung Tai, Huang A.Ya-Hui, „Innovation: background and impact on company performance”, Journal of Service Research, 2009, Vol.12, numărul 1, P.36-55

Abdel-Maksoud A., Dugdale D., Luther R., „Measuring non-financial performance in manufacturing companies”, British accounting magazine, 2005, Vol.37, P.261–297

LUKY SRL și SC SERVICII FORESTIERE MD SRL, iar pe cealaltă parte surprinde aspectele nefinanciare a firmelor din județul Suceava care sunt responsabile social și care, de asemenea, își desfășoară activitatea în sectorul forestier.

Societatea SC TRANS LUKY SRL are ca și obiect principal de activitate transportul rutier de mărfuri (interne și internaționale), cod CAEN-4941. Cu toate acestea, societatea deține Certificatul de Atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și Autorizație de mediu pentru desfășurarea activității de tăiere și rindeluire a lemnului. De asemenea, firma include și Complexul Turistic Codrii Bucovinei.

Societatea desfășoară activitatea de exploatare forestieră așa cum este prezentat în figura Figura 19. **Activități desfășurate de firma SC TRANS LUKY SRL**

Figura 19. Activități desfășurate de firma SC TRANS LUKY SRL

Sursă: prelucrare proprie

Societatea SC SRVICII FORESTIERE MD SRL are ca obiect principal de activitate exploatarea-forestiera, cod CAEN-0220. În figura 20, această activitate presupune:

Figura 20. Activități desfășurate de firma SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

Sursă: prelucrare proprie

Aspectele prezentate caracterizează activitatea ambelor societăți, diferența dintre cele două fiind faptul că pentru societatea SC TRANS LUKY SRL activitatea de exploatare este una secundară.

Analiza principalilor indicatori care relevă performanța financiară a firmelor SC TRANS LUKY SRL și SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

În tabelele 3 și Tabel 4. **Ratele de solvabilitate SC SERVICII FORESTIERE MD SRL** prezentate ratele de solvabilitate ale celor două firme analizate. Aceste rate redau „măsura în care activul este suficient pentru plata datoriilor”⁸¹

Tabel 3. Ratele de solvabilitate SC TRANS LUNKY SRL

ELEMENTE DE CALCUL	2018	2019	2020
1. Capacitatea de autofinanțare	230.678,00	1.175.275,00	3.251.309,00
2. Autofinanțarea exercițiului	230.678,00	1.175.275,00	3.251.309,00
3. Excedent brut din exploatare	244.015,00	1.187.418,00	3.298.762,00
4. Cheltuieli financiare totale	2.586,00	12.494,00	4.866,00
5. Datorii financiare (datorii pe termen lung+provizioane)	2.779.416,00	4.896.505,00	5.718.925,00
6. Datorii totale (datorii pe termen scurt+datorii pe termen lung+provizioane)	5.785.496,00	8.019.447,00	9.395.528,00
7. Activ total	9.672.258,00	12.067.891,00	14.298.884,00
8. Activ net contabil	6.666.178,00	8.944.949,00	10.622.281,00
CAPACITATEA DE RAMBURSARE A DATORIILOR (1/6) (0,33-1,00)	0,04	0,15	0,35
CAPACITATEA BRUTĂ DE RAMBURSARE A DATORIILOR (3/6)	0,04	0,15	0,35
CAPACITATEA NETĂ DE RAMBURSARE A DATORIILOR (2/6)	0,04	0,15	0,35
RATA CHELTUIELILOR FINANCIARE (max. 0,6) (4/3)	0,01	0,01	0,00
RATA SOLVABILITĂȚII GENERALE I (1,66-2,00) (7/6)	1,67	1,50	1,52
RATA SOLVABILITĂȚII GENERALE II (0,35-0,50) (8/7)	0,69	0,74	0,74
RATA DE SOLVABILITATE FINANCIARĂ (>2,00) (7/5)	3,48	2,46	2,50

Sursă: Prelucrare proprie după situațiile financiare ale firmei SC TRANS LUKY SRL

Din tabelul 3 rezultă că societatea SC TRANS LUKY SRL are o capacitate mică de rambursare a datoriilor, dar care este totuși în creștere. Firma se află la limita insolvenței în anul 2018, iar în anii următori a înregistrat valori mai mici decât 1,66. Rata solvabilității financiare reflectă o situație favorabilă pentru firmă, această din urmă depășind limita de 2,00 în toți cei 3 ani analizați.

Tabel 4. Ratele de solvabilitate SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

ELEMENTE DE CALCUL	2018	2019	2020
1. Capacitatea de autofinanțare	96.137,00	1.939.766,00	1.162.789,00
2. Autofinanțarea exercițiului	96.137,00	1.939.766,00	1.162.789,00
3. Excedent brut din exploatare	127.494,00	2.314.509,00	1.400.873,00
4. Cheltuieli financiare totale	27.317,00	33.818,00	21.744,00
5. Datorii financiare (datorii pe termen lung+provizioane)	385.000,00	408.500,00	504.643,00
6. Datorii totale (datorii pe termen scurt+datorii pe termen lung+provizioane)	1.368.689,00	1.263.107,00	1.446.967,00
7. Activ total	1.709.801,00	1.263.277,00	1.200.527,00
8. Activ net contabil	726.112,00	408.670,00	258.203,00
CAPACITATEA DE RAMBURSARE A DATORIILOR (1/6) (0,33-1,00)	0,07	1,54	0,80

⁸¹Berheci, M., „Valorificarea raportărilor financiare”, Editura CECCAR, București, 2010, p.356

CAPACITATEA BRUTĂ DE RMBURSARE A DATORIILOR (3/6)	0,09	1,83	0,97
CAPACITATEA NETĂ DE RMBURSARE A DATORIILOR (2/6)	0,07	1,54	0,80
RATA CHELTUIELILOR FINANCIARE (max. 0,6) (4/3)	0,21	0,01	0,02
RATA SOLVABILITĂȚII GENERALE I (1,66-2,00) (7/6)	1,25	1,00	0,83
RATA SOLVABILITĂȚII GENERALE II (0,35-0,50) (8/7)	0,42	0,32	0,22
RATA DE SOLVABILITATE FINANCIARĂ (>2,00) (7/5)	4,44	3,09	2,38

Sursă: Prelucrare proprie după situațiile financiare ale firmei SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

Analizând ratele obținute în tabelul 4, putem observa că societatea are o rată mică a cheltuielilor financiare, de aici și o rată de solvabilitate financiară crescută. Totuși, societatea SC SERVICII FORESTIERE MD SRL are o capacitate de rambursare mică. De asemenea, nu atinge în nici într-un an limita de 1,66, dată de raportul dintre activ total și activ net contabil, deci este caracterizată de insolvabilitate.

Figura 21. Evoluția capacității de rambursare a datoriilor pentru cele două firme analizate

Sursă: Prelucrare proprie după situațiile financiare ale firmelor SC TRANS LUKY SRL și SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

Figura 21 reflectă evoluția capacității de rambursare a datoriilor pentru cele două firme supuse analizei. Constatăm că SC TRANS LUKY SRL prezintă un trend ușor ascendent determinând astfel o situație favorabilă firmei, deoarece crește capacitatea acesteia de a-și onora obligațiile. Chiar dacă se observă o creștere mai mare a capacității de rambursare a datoriilor pentru SC SERVICII FORESTIERE MR SRL, are loc în anul următor o descreștere la fel de mare.

Ratele de lichiditate prezentate în tabelele 5 și Tabel 6. **Ratele de lichiditate SC SERVICII FORESTIERE MD SRL** capacitatea de plată firmelor.

Tabel nr.5 Ratele de lichiditate SC TRANS LUKY SRL

ELEMENTE DE CALCUL	2018	2019	2020
1. Active curente (circulante)	3.266.848,00	4.870.661,00	6.497.518,00
2. Pasive curente (datorii pe termen scurt)	3.006.080,00	3.122.942,00	3.676.603,00
3. Stocuri	1.879.818,00	3.101.842,00	3.766.811,00
4. Creanțeincerte	-	-	-
5. Active imobilizate nete	6.405.410,00	7.171.213,00	7.775.349,00
6. Disponibilități	68.190,00	270.045,00	164.873,00
7. Plasamente	-	-	-
8. Credite bancare pe termen scurt	-	-	-
LICHIDITATE GENERALĂ (1,2-1,8) (1/2)	1,09	1,56	1,77
LICHIDITATE INTERMEDIARĂ (>0,8) ((1-3-4)/5)	0,22	0,25	0,35

LICHIDITATE IMEDIATĂ (0,2-0,3) ((6+7)/2)	0,02	0,09	0,04
LICHIDITATE LA VEDERE (0,85-1,15) (6/8)	-	-	-

Sursă: Prelucrare proprie după situațiile financiare ale firmei SC TRANS LUKY SRL

Dacă analizăm în detaliu lichiditatea generală din tabelul Tabel nr.5 **Ratele de lichiditate SC TRANS LUKY SRL** firma SC TRANS LUKY SRL este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe baza activelor circulante care urmează să fie transformate în lichidități.

Tabel 6. Ratele de lichiditate SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

ELEMENTE DE CALCUL	2018	2019	2020
1. Active curente (circulante)	1.438.834,00	929.527,00	837.809,00
2. Pasive curente (datorii pe termen scurt)	983.689,00	854.607,00	942.324,00
3. Stocuri	604.154,00	600.561,00	416.567,00
4. Creanțe incerte	-	-	-
5. Active imobilizate nete	270.967,00	333.750,00	362.718,00
6. Disponibilități	34.345,00	70.523,00	193.288,00
7. Plasamente	-	-	-
8. Credite bancare pe termen scurt	-	-	-
LICHIDITATE GENERALĂ (1,2-1,8) (1/2)	1,46	1,09	0,89
LICHIDITATE INTERMEDIARĂ (>0,8) ((1-3-4)/5)	3,08	0,99	1,16
LICHIDITATE IMEDIATĂ (0,2-0,3) ((6+7)/2)	0,03	0,08	0,21
LICHIDITATE LA VEDERE (0,85-1,15) (6/8)	-	-	-

Sursă: Prelucrare proprie după situațiile financiare ale firmei SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

De cealaltă parte, firma SC SERVICII FORESTIERE MD SRL prezintă o lichiditate generală mai scăzută, adică există posibilitatea ca firma să nu poată să-și acopere datoriile pe termen scurt prin intermediul activelor circulante.

Evoluția lichidității generale a celor două firme este prezentată în figura 22

Figura 22. Evoluția lichidității generale a celor două firme analizate

Sursă: Prelucrare proprie după situațiile financiare ale firmelor SC TRANS LUKY SRL și SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

Această evoluție este invers proporțională pentru cele două firme analizate. Pentru societatea SC TRANS LUKY SRL se poate observa că lichiditatea generală crește treptat, pe când la societatea SC SERVICII FORESTIERE MD SRL scade. Deci, cea din urmă are o capacitate mai mică de acoperire a datoriilor pe termen scurt și în descreștere, comparativ cu prima firmă.

În tabelele Tabel 7. **Ratele de structură ale pasivului SC TRANS LUKY SRL** și Tabel 8. **Ratele de structură ale pasivului SC SERVICII FORESTIERE MD SRL** determinat ratele de structură ale pasivului pentru entitățile luate spre analiză. Aceste rate reflectă independența financiară și

stabilitatea firmelor. „Autonomia financiară a unei firme este considerată normală dacă primul raport este mai mare decât 0,33, iar cel de-al doilea raport, mai mare decât 0,5. Mai exact, pentru a reflecta un grad ridicat de independență financiară, al doilea raport nu trebuie să fie mai mic decât 0,7.”⁸²

Tabel 7. Ratele de structură ale pasivului SC TRANS LUKY SRL

ELEMENTE DE CALCUL	2018	2019	2020
1. Pasiv total	9.672.258,00	12.062.408,00	14.295.670,00
2. Capital permanent	6.666.178,00	8.944.949,00	10.622.281,00
3. Capitaluriproprii	3.886.762,00	4.042.961,00	4.900.142,00
4. Datorii pe termen lung	2.779.416,00	4.896.505,00	5.718.925,00
5. Datorii totale	5.785.496,00	8.019.447,00	9.395.528,00
6. Datorii financiare	2.779.416,00	4.896.505,00	5.718.925,00
RATA STABILITĂȚII FINANCIARE (50%-60%) (2/1*100)	68,92	74,16	74,30
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE GLOBALE(>33%) (3/1 *100)	40,18	33,52	34,28
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN I(>50%) (3/2 *100)	58,31	45,20	46,13
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN II (>100%) (3/4 *100)	139,84	82,57	85,68
RATA ÎNDATORĂRII GLOBALE I (<50%) (5/1 *100)	59,82	66,48	65,72
RATA ÎNDATORĂRII GLOBALE II (<200%) (6/3 *100)	71,51	121,11	116,71
RATA ÎNDATORĂRII LA TERMEN I (< sau = 50%) (4/2 *100)	41,69	54,74	53,84
RATA ÎNDATORĂRII LA TERMEN II (max.100%) (4/3 *100)	71,51	121,11	116,71

Sursă: Prelucrare proprie după situațiile financiare ale firmei SC TRANS LUKY SRL

În tabelul 7 sunt calculate ratele de structură ale pasivului pentru societatea SC TRANS LUKY SRL. La nivelul global al firmei, putem afirma că aceasta este autonomă din punct de vedere financiar, având o rată de îndatorare la limita normală.

Tabel 8. Ratele de structură ale pasivului SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

ELEMENTE DE CALCUL	2018	2019	2020
1. Pasiv total	1.709.801,00	1.263.277,00	1.200.527,00
2. Capital permanent	726.112,00	408.670,00	258.203,00
3. Capitaluriproprii	341.112,00	170,00	- 246.440,00
4. Datorii pe termen lung	385.000,00	408.500,00	504.643,00
5. Datorii totale	1.368.689,00	1.263.107,00	1.446.967,00
6. Datorii financiare	385.000,00	408.500,00	504.643,00
RATA STABILITĂȚII FINANCIARE (50%-60%) (2/1*100)	42,47	32,35	21,51
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE GLOBALE(>33%) (3/1 *100)	19,95	0,01	- 20,53
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN I(>50%) (3/2 *100)	46,98	0,04	- 95,44
RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN II (>100%) (3/4 *100)	88,60	0,04	- 48,83
RATA ÎNDATORĂRII BLOGALE I (>50%) (5/1 *100)	80,05	99,99	120,53

⁸²Berheci, M., „Valorificarea raportărilor financiare”, Editura CECCAR, București, 2010, p.357

RATA ÎNDATORĂRII GLOBALE II (>200%) (6/3 *100)	112,87	240.29	- 204,77
RATA ÎNDATORĂRII LA TERMEN I (> sau = 50%) (4/2 *100)	53,02	99,96	195,44
RATA ÎNDATORĂRII LA TERMEN II (max.100%) (4/3 *100)	112,87	240.294,12	- 204,77

Sursă: Prelucrare proprie după situațiile financiare ale firmei SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

Pentru societatea SC SERVICII FORESTIERE MD SRL situația nu este atât de favorabilă. După cum se poate observa în tabelul Tabel 8. **Ratele de structură ale pasivului SC SERVICII FORESTIERE MD SRL** rata stabilității financiare este în toți anii mai mică decât ar fi normal pentru ca firma să fie stabilă din punct de vedere financiar. De asemenea, firma nu este autonomă și are o grad de îndatorare ridicat.

Figura 23. Evoluția autonomiei globale a firmelor analizate

Sursă: Prelucrare proprie după situațiile financiare ale firmelor SC TRANS LUKY SRL și SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

Din figura 23 deducem că societatea SC TRANS LUKY SRL este autonomă financiar la nivel global, însă nu putem vorbi despre același lucru și în cazul societății SC SERVICII FORESTIERE MD SRL, care înregistrează valori care nu se încadrează în parametrii normali.

Figura 24. Evoluția ratei de îndatorare globale a celor două firme analizate

Sursă: Prelucrare proprie după situațiile financiare ale firmelor SC TRANS LUKY SRL și SC SERVICII FORESTIERE MD SRL

În figura 24 se observă că societatea SC TRANS LUKY SRL are o rata de îndatorare mai mică decât SC SERVICII FORESTIERE MD SRL, fiind oarecum constantă. Situația ratei de îndatorare a celei din urmă entități este nefavorabilă, înregistrând valori ridicate ale acesteia și un trend ascendent.

Concluzii

Așa cum am putut observa, performanța este rezultatul atingerii obiectivelor în urma unui sistem organizat de lucru. Analiza indicatorilor financiari și a celor nefinanciari reflectă modul în care firma gestionează afacerea, relațiile cu acționarii, precum și relațiile cu clienții, furnizorii sau cu alte persoane terțe.

Performanța financiară reprezintă principala sursă de informații ale unei companii, având deci o multitudine de utilizatori. Rapoartele financiare sunt o sursă de informații privind performanța unei firme, oferind informații cu privire la poziția financiară și rezultatele obținute de aceasta. Firmele sunt performante atâta timp cât reușesc să atingă performanța din mai multe puncte de vedere simultan.

Ca și indicatori ai performanței financiare ne putem referi la lichiditatea și solvabilitatea firmei. Lichiditatea reflectă capacitatea de plată a obligațiilor unei companii pe termen scurt, iar solvabilitatea reflectă capacitatea plății obligațiilor care au termene mai lungi.

Managementul performanței îmbunătățește modul de conducere al organizației, dezvoltă capacitatea oamenilor de a-și atinge obiectivele și oferă sprijin și îndrumare celor care au nevoie.

Raportarea nefinanciară vine în completarea celei financiare, oferind o imagine de ansamblu complexă a firmelor. Firme care activează în domeniul forestier exercită o presiune mai mare asupra mediului, decât firmele din alte domenii de activitate, raportarea nefinanciară reprezentând o importanță la fel de mare ca și raportarea financiară. Firmele reușesc să-și creeze strategii pentru gestionarea mai bună a activității și își stabilesc obiective legate de personal, de mediu, sociale, în educație, sănătate și sport și nu numai.

Totuși, realitatea și mediul vorbesc de la sine, firmele care nu publică rapoarte de sustenabilitate sunt prea puțin interesate să protejeze mediul și să respecte principiile sociale, din comoditate și indiferență, principalul țel fiind obținerea profitului, indiferent de mijloacele folosite. Cele care publică aceste rapoarte de sustenabilitate, care își analizează propriile greșeli și care încearcă să-și formeze strategii pentru îmbunătățirea activității, pot fi considerate a fi responsabile social. Herbert N. Casso spunea că „Afacerea este întotdeauna o luptă. Întotdeauna există obstacole și competitori. Nu exista niciodată un drum deschis, cu excepția celui care merge către eșec. Orice mare reușită a fost obținută prin luptă. Orice învingător are cicatrici, cei care reușesc sunt puținii oameni care dețin ambiția și voința să se dezvolte”. Astfel, drumul care este mai simplu și mai ușor nu duce întotdeauna spre succes. Implicarea și devotamentul față de mediu, societate și față de angajați, asociați sau alte persoane, este un aspect esențial în derularea unei afaceri și în menținerea performanței acesteia.

Referințe bibliografice

1. Abdel-Maksoud A., Dugdale D., Luther R, „Measuring non-financial performance in manufacturing companies”, British accounting magazine, 2005, Vol.37
2. Albu, N., Albu, C., „Soluții practice de eficientizare a activităților și de creștere a performanței organizaționale”, Editura CECCAR, București, 2005
3. Art. 62. - (1) Exploatarea masei lemnoase se face după obținerea autorizației de exploatare și predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice și în conformitate cu instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.. (LEGE - nr.46 din 19 martie 2008, Codul silvic)
4. Bărbulescu, C., Băgu, C., „Managementul producției, vol. II – Politici manageriale de producție”, Editura Economică, București, 2001

5. Berheci, M., „Valorificarea raportărilor financiare”, Editura CECCAR, București, 2010
6. Burduș, E., Căprărescu, G., Androniceanu, A., „Managementul schimbării organizaționale”, Ediția a treia, Editura Economică
7. Chen Ja-Shen, TsouHung Tai, Huang A.Ya-Hui, „Innovation: background and impact on company performance”, Journal of Service Research, 2009, Vol.12
8. Drăgoi, M., „Economie și management forestier”, Editura Universității, Suceava
9. Fortuin, L., „Performance indicators - Why, whereandhow?”, European Journal of OperationalResearch, Vol.34, Nr.1, 1988
10. Gruian, C., „Ce înțelegem prin performanța companiei?”, Analele Universității “Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010
11. Gruian, C., „Ce înțelegem prin performanța companiei?”, Analele Universității “Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010
12. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 14 august 2019 , Ediția în limba română
13. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 14 august 2019 , Ediția în limba română.
14. Kotane, I., Merlino, I.K., „Non-financialindicators for business evaluation”, International School of Economicsand Business Administration, publicat pe 28.12.2011, Riga
15. Kotane, I., Merlino, I.K., „Non-financialindicators for evaluation of business activity”, Școala internațională de economie și administrarea afacerilor, publicat pe 28.12.2011, Riga
16. Legea Naționalizării din 1948, „Legea nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi”, este legea care a consfințit trecerea României de la economia de tip capitalist la economia de tip centralizat
17. Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar actualizată, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 5.1.1998
18. Mihalciuc, C., „Valorificarea informației financiar-contabile în diagnosticul întreprinderii”, Editura Sedcom Libris, Iași, 2009
19. Miron, V., „Modele de analiză a poziției financiare și a performanței economice în sectorul energetic pe baza informațiilor furnizate de Situațiile Financiare Anuale”, Universitatea “, 1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2017
20. Niculescu, M., Lavalette, G., „Strategii de creștere”, Editura Economică, București, 1999
21. Niculescu, M., Lavalette, G., „Strategii de creștere”, Editura Economică, București, 1999
22. OG 6/2013-Ordonanța Guvernului nr. 6 din 22 ianuarie 2013 privind instituirea unor măsurispeciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013
23. Opinia Transilvană, disponibil la adresa <https://opiniatransilvana.ro>, accesat la data de 15.03.2021
24. Perigord, M., Fournier, J.P., „Quality dictionary”, AFNOR, Paris, 1993
25. Prieto I.M., Revilla E., „Learningabilityand business performance: a non-financial and financial assessment”, 2006, Vol.13
26. Sergiu, H., „ Bazele exploatării lemnului”, Suceava, 2003, Editura Universității
27. Thiele, L., „Sustenability”, Secondedition, Editura Polity, 2016
28. Thiele, L., „Sustenability”, Secondedition, PolityEdition, 2016
29. Wiersum, K.F., „200 years of sustainability in forestry: Lessonsfromhistory”, Environmental management, 1995